

TESTOVANIE RECEPTIVITY ENDOMETRIA V LABORATÓRNYCH PODMIENKACH: POROVNANIE CYTOMETRICKÝCH TECHNÍK V HODNOTENÍ 2D MODELI TESTING ENDOMETRIAL RECEPTIVITY UNDER LABORATORY CONDITIONS: A COMPARISON OF CYTOMETRIC TECHNIQUES IN A 2D MODEL

Nicole Fabianová¹, Eva Kriváková¹, Mária Mareková¹, Petra Raptová², Tomáš Marčišin², Miroslava Rabajdová¹, Lukáš Kubala²

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika, ²Biofyzikálny ústav Českej akadémie vied, Brno, Česká republika

nicole.fabianova@student.upjs.sk

SÚHRN

Úvod

Receptivita *endometria uteru* je kľúčovým faktorom úspešnej implantácie embrya v procese asistovanej reprodukcie. Napriek technickému pokroku ostáva implantácia limitujúcim krokom pri IVF (*in vitro fertilizácia*), často bez presne identifikovateľnej príčiny zlyhania. Štúdium receptivity endometria v laboratórnych podmienkach predstavuje zásadný nástroj pre pochopenie molekulárnych a bunkových mechanizmov regulujúcich interakcie medzi endometriom a implantovanou blastocystou, ako aj pre vývoj potenciálnych personalizovaných terapeutických prístupov. Využitie *in vitro* modelov založených na bunkových líniách z endometria pacientiek umožňuje detailné štúdium procesu receptivity a odpovede na experimentálne intervencie.

Metóda

Na hodnotenie receptivity boli použité modely endometriálnych epitelových buniek RL95-2, ku ktorým boli inkubované fluorescenčne značené JAR bunky ako modelové trofoblastové bunky. Zafarbením JAR buniek viabilnou farbičkou Calcein AM bolo možné vizualizovať a kvantifikovať mieru ich prichytenia k epitelu ako indikátor možnej receptivity endometria (obr.1).

Následne boli vzorky analyzované pomocou troch rôznych techník:

Prietoková cytometria – bunky boli po 1h ko-inkubácii (40 rpm, 37 °C, 5% CO₂) premyté od neprichytených JAR buniek a následne uvoľnené z dna jamky 0,25 % trypsínom (Gibco, USA). Po inaktivácii trypsínu kompletným médiom boli bunky prenesené do skúmaviek určených na prietokový cytometer (FACS Calibur). Vzorky boli ihneď analyzované na prietokovom cytometri.

CellDrop – automatické bunkové počítadlo, ktoré umožňuje počítanie nefarbených aj fluorescenčne značených buniek (GFP kanál). Bunky boli pripravené rovnako ako na prietokový cytometer. Na meranie na CellDrope bolo použitých 10μl bunkovej suspenzie. Pre každú vzorku boli prevedené dve nezávislé merania.

Imaging cez fluorescenčný mikroskop – bunky boli po inkubácii premyté od neprichytených JAR buniek a následne analyzované pomocou fluorescenčného mikroskopu. Obrazová analýza bola prevedená vždy na troch miestach z jednej jamky (12-jamková kultivačná doska) pre objektivnejšie hodnotenie.

Ciele

Cieľom tejto štúdie bolo porovnať efektivitu a úroveň technickej komplexnosti rôznych cytometrických techník pri hodnotení receptivity *endometria uteru* na bunkovom

Obr. 1 Schématické zobrazenie 2D receptivity testu (Upravené podľa Kriváková, 2024).

modeli interakcie trofoblastu a endometriálneho epitelu so zameraním na analytickú presnosť, reprezentatívnosť vzorky, časovú a finančnú náročnosť, ako aj potenciál pre automatizáciu vo vedeckej laboratórnej praxi.

Výsledky

Prietoková cytometria umožnila analyzovať najväčší počet buniek, a preto poskytla najreprezentatívnejší obraz o ich kvantitatívnom zastúpení. Zo všetkých použitých metód je však najnáročnejšia tak z hľadiska obsluhy, ako aj z pohľadu infraštruktúrneho zabezpečenia a finančnej náročnosti. Meranie pomocou CellDrope je zo všetkých testovaných metód najrýchlejšia a užívateľsky najjednoduchšia forma bunkovej analýzy. Jeho nevýhodou však je nízka vzorkovacia kapacita, ktorá obmedzovala spoľahlivosť výsledkov pri porovnávaní experimentálnych podmienok. Fluorescenčný mikroskop síce umožňuje analýzu menšieho množstva vzorky než prietoková cytometria, no zároveň poskytol reálny vizuálny dôkaz o prichytení JAR buniek. Výsledky tak nie sú ovplyvnené ďalším spracovaním vzorky, ako tomu bolo pri použití prietokovej cytometrie a CellDrope. V kombinácii s automatizovanou obrazovou analýzou predstavuje najvhodnejší kompromis medzi presnosťou a dostupnosťou.

Záver

Porovnanie cytometrických metód poukázalo na potrebu vyváženia medzi analytickou presnosťou, časovou a finančnou efektívnosťou a praktickosťou v laboratórnych podmienkach. Prietoková cytometria ostáva zlatým štandardom pre presnú kvantifikáciu, no mikroskopia so zautomatizovanou analýzou obrazu predstavuje dostupnejšiu a dobre interpretovateľnú alternatívu, najmä pre aplikácie v personalizovanom testovaní receptivity u pacientiek. Výber techniky by mal byť prispôbený cieľu experimentu a dostupným zdrojom, pričom dôraz by mal byť kladený aj na možnosť implementácie do štandardizovaného diagnostického a výskumného postupu.

Kľúčové slová: receptivita endometria; cytometria; 2D bunkové modely

Podakovanie

Táto práca vznikla na základe podpory projektu VEGA 1/0747/24.

ABSTRACT

Introduction

Endometrial receptivity is a key factor for successful embryo implantation in assisted reproduction. Despite technical progress, implantation remains the limiting step in IVF (in vitro fertilization), often without a clearly identifiable cause of failure. Studying endometrial receptivity under laboratory conditions provides an essential tool for understanding the molecular and cellular mechanisms regulating interactions between the endometrium and the implanted blastocyst, as well as for developing potential personalized therapeutic approaches. The use of *in vitro* models based on cell lines allow detailed study of the endometrial receptivity mechanisms and responses to experimental interventions.

Method

To assess receptivity, endometrial epithelial cell models RL95-2 were coincubated with fluorescently labeled JAR cells, used as trophoblast cells surrogate. By staining JAR cells with the viability dye Calcein AM, it was possible to visualize and quantify the degree of their attachment to the epithelium as an indicator of potential endometrial receptivity evaluated as rate of adhered Jar cells to epithelial cells (Fig. 1).

The samples were subsequently analyzed using three different techniques:

- **Flow cytometry** – After 1 h of co-incubation (40 rpm, 37 °C, 5% CO₂), cells were washed to remove unattached JAR cells and then detached from the bottom of the well using 0.25% trypsin (Gibco, USA). After trypsin inactivation with complete medium, the cells were transferred to cytometer tubes (FACS Calibur). The samples were analyzed immediately.
- **CellDrop** – an automated cell counter enabling the counting of both unstained and fluorescently labeled cells (GFP channel). Cells were prepared as for flow cytometry. A 10 µl cell suspension was used for CellDrop measurement. Two independent measurements were performed for each sample.
- **Fluorescence microscopy** – After incubation, cells were washed to remove unattached JAR cells and subsequently analyzed using a fluorescence microscope. Image analysis was always performed at three positions within one well (12-well culture plate) to ensure more objective evaluation.

Objectives

The aim of this study was to compare the effectiveness and technical complexity of different cytometric techniques for evaluating endometrial receptivity in a cell-based model of trophoblast–endometrium interaction, focusing on analytical accuracy, sample representativeness, time and cost demands, as well as the potential for automation in laboratory practice.

Fig. 1 Schematic representation of the 2D receptivity test (Adapted from Kriváková, 2024)

Results

Flow cytometry enabled the analysis of the largest number of cells and therefore provided the most representative overview of their quantitative distribution. However, among all methods, it is the most demanding in terms of operation, infrastructure, and financial requirements. Measurement with CellDrop was the fastest and most user-friendly method of cell analysis, but its low sampling capacity limited the reliability of results when comparing experimental conditions. Although fluorescence microscopy allowed analysis of a smaller sample size than flow cytometry, it provided direct visual evidence of JAR cell attachment. The results were therefore not affected by additional sample processing, as was the case with flow cytometry and CellDrop. In combination with automated image analysis, it represented the most suitable compromise between accuracy and accessibility.

Conclusion

The comparison of cytometric methods highlighted the need to balance analytical precision, time and cost efficiency under laboratory conditions. Flow cytometry

remains the gold standard for precise quantification, but microscopy with automated image analysis represents a more accessible and interpretable alternative, particularly for applications in personalized receptivity testing in patients. The choice of technique should be adapted to the experimental aim and available resources, with emphasis also on the potential for implementation into standardized diagnostic and research protocols.

Keywords: endometrial receptivity; cytometry; 2D cellular models

Acknowledgement

This work was supported by project VEGA 1/0747/24.

REFERENCE

1. Kriváková, Eva (2024). Štúdium receptivity endometria [písomná práca k dizertačnej skúške]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.